

DO CONFLITO À CONEXÃO: O PAPEL DA EDUCAÇÃO REGENERATIVA NA PROMOÇÃO DA COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E NA PREVENÇÃO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Sandy Hellen Martins de Sousa do Nascimento¹
Antonio Angelino Jovino Junior²
Monalisa Vitoria Moraes Rabelo³
Ana Carolina Ribeiro de Moraes⁴
Janaina da Silva Rabelo⁵

RESUMO: O presente artigo analisa o papel da educação jurídica humanizada e dos princípios da justiça restaurativa na prevenção da violência doméstica no Brasil. A partir de uma abordagem qualitativa e bibliográfica, busca-se compreender como o ensino jurídico e as práticas restaurativas podem promover o diálogo e a empatia, fortalecendo a cultura de paz e os direitos humanos. A tese central é que a Educação Regenerativa desloca o foco do crime como agressão para a ruptura de vínculos, demandando respostas que promovam empatia, diálogo e corresponsabilidade. Conclui-se que a integração dessas práticas capacita profissionais do Direito a serem agentes de transformação social, efetivando a dignidade humana e construindo uma cultura de paz que transcende a punição e foca na reconstrução do tecido social.

Palavras-chave: Educação Jurídica. Justiça Restaurativa. Comunicação NãoViolenta. Violência Doméstica. Direitos Humanos.

1. INTRODUÇÃO

A violência doméstica é uma das mais persistentes violações de direitos humanos no Brasil. A Lei nº 11.340/2006, conhecida como Lei Maria da Penha, representa um marco jurídico essencial na proteção das mulheres e no combate a essa forma de violência. No entanto, o enfrentamento do problema exige também um olhar educativo e restaurativo, que ultrapasse a mera punição e alcance as causas estruturais do conflito.

¹ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. Bolsista do Grupo de extensão Vozes por Elas. E-mail: hellensandy467@gmail.com.

² Graduando em Direito pelo UNIGRANDE. Bolsista do Grupo de extensão Vozes por Elas. E-mail: jovinojunior.96@gmail.com

³ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. Bolsista do Grupo de extensão Vozes por Elas. E-mail: monalisamoraes946@gmail.com.

⁴ Graduanda em Direito pelo UNIGRANDE. Membro do Grupo de extensão Vozes por Elas. E-mail: anacarolinaribeiro462@gmail.com

⁵ Mestra em Direito. Docente do curso de Direito do UNIGRANDE e orientadora do Projeto de Extensão Vozes por Elas. E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

A Educação Regenerativa, sob uma perspectiva jurídica, propõe uma formação voltada à empatia, ao respeito e à corresponsabilidade. Essa proposta se aproxima dos princípios da Justiça Restaurativa, conforme descrito por Zehr (2008), que enfatiza o diálogo e a reparação dos danos como formas de reconstrução do tecido social. Como destaca Dias (2019), o sistema jurídico deve atuar não apenas na repressão, mas na transformação das relações humanas deterioradas pela violência.

O objeto deste artigo é analisar o papel da Educação Regenerativa e da Justiça Restaurativa na promoção da Comunicação Não Violenta e na prevenção da violência doméstica. Especificamente, busca-se compreender os fundamentos jurídicos dessa abordagem e sua aplicação prática na formação e atuação de profissionais do Direito.

2. METODOLOGIA

O presente estudo adota uma abordagem qualitativa e descritiva, baseada em revisão bibliográfica de autores consagrados no campo jurídico e social, como Zehr (2008), Dias (2019) e Piovesan (2020). Foram consultadas obras doutrinárias, legislações e relatórios institucionais sobre justiça restaurativa, direitos humanos e violência doméstica. O método dedutivo orientou a análise, partindo da compreensão dos fundamentos legais e éticos até a aplicação prática dessas perspectivas no contexto histórico.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

A Justiça Regenerativa, conforme Zehr (2008) redefine o modo de compreender o crime, deslocando o foco da punição para a restauração das relações humanas rompidas. Nessa perspectiva, a violência doméstica é interpretada não apenas como transgressão legal, mas como uma ruptura de vínculos afetivos e comunitários, que demanda respostas restaurativas e não meramente retributivas.

Ao se aplicar essa abordagem ao contexto da violência doméstica, percebe-se que ela permite a responsabilização ativa do agressor, a reparação simbólica do dano e o acolhimento integral da vítima, promovendo uma justiça mais humana e efetiva. Maria Berenice Dias (2019) sustenta que a Lei Maria da Penha, embora represente um avanço jurídico fundamental, precisa ser complementada por práticas educativas e restaurativas que envolvam toda a rede de proteção, a família e a comunidade.

A Educação Regenerativa, integrada à formação jurídica, reforça o papel do Direito como agente de transformação social. Ao propor uma aprendizagem baseada na empatia, no diálogo e na corresponsabilidade, estimula o desenvolvimento de competências emocionais e éticas que aproximam o profissional do ideal constitucional de promoção da dignidade humana (art. 1º, III da CF/1988).

Além disso, a prática da Comunicação Não-Violenta no ambiente jurídico contribui para a construção de espaços dialógicos, diminuindo a litigiosidade e fortalecendo a mediação e a conciliação. De acordo com Piovesan (2020), a efetivação dos direitos humanos requer uma formação jurídica que ultrapasse o ensino técnico-normativo, estimulando o pensamento crítico e a sensibilidade social.

Boaventura de Sousa Santos (2018) reforça essa ideia ao afirmar que o acesso à justiça deve ser compreendido como acesso à dignidade e à escuta, não se limitando a tutela estatal. Assim, a incorporação de práticas restaurativas e educativas na atuação jurídica contribui para o surgimento de uma justiça cidadã, inclusiva e humanizada.

Portanto, a integração entre Educação Regenerativa, Comunicação Não Violenta e Justiça restaurativa revela-se não apenas uma alternativa pedagógica, mas uma estratégia jurídica capaz de enfrentar as causas estruturais da violência doméstica, promovendo um sistema de justiça verdadeiramente comprometido com a transformação social.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise desenvolvida demonstra que a educação Regenerativa, quando articulada aos princípios da Justiça Restaurativa e da Comunicação Não Violenta, oferece caminhos concretos para o enfrentamento da violência doméstica sob uma ótica jurídica e humanizada. Essa integração amplia o alcance da Lei Maria da Penha, permitindo que ela se efetive não apenas pela punição, mas pela reconstrução de vínculos e pela transformação de comportamentos.

O Direito, nesse contexto, deixa de ser instrumento meramente coercitivo e assume papel educativo e social. A formação jurídica humanizada, inspirada em valores constitucionais e nos direitos humanos, capacita futuros profissionais a

atuarem de forma sensível, ética e preventiva. O fortalecimento dessa cultura de paz, aliada à promoção da empatia e do diálogo, constitui elemento essencial para a consolidação de uma sociedade democrática e livre de violências.

Desse modo, a noção de transformação social não se limita apenas a reforma das leis, mas depende da formação de sujeitos conscientes de seu papel ético e social, cidadãos e operadores do Direito comprometidos em modificar o conflito em paz social.

Conclui-se, portanto, que investir em uma educação jurídica regenerativa é promover a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana, pilar fundamental da Constituição Federal. Essa perspectiva reforça a necessidade de políticas públicas integradas entre educação e justiça, a fim de consolidar práticas restaurativas que ultrapassem os muros das instituições e alcancem a realidade cotidiana das famílias brasileiras.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 11.340**, de 7 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha). Diário Oficial da União, Brasília, DF, 2006.

DIAS, Maria Berenice. **A Lei Maria da Penha na Justiça**. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019.

PIOVESAN, Flávia. **Direitos Humanos e o Direito Constitucional Internacional**. 14 ed. São Paulo: Saraiva, 2020.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Para uma Revolução Democrática da Justiça**. São Paulo: Cortez, 2018.

ZEHR, Howard. **Trocando as Lentes: Um Novo Enfoque sobre Crime e Justiça**. São Paulo: Palas Athena, 2008.